

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Омаров О.М.

*Общественный деятель,
независимый исследователь*

DECLARATION OF FREEDOM OF MAN AND HUMANITY

Omarov O.

*Public figure,
Independent researcher*

Аннотация

Цель статьи: открыть новый уровень для развития идей демократии. Показан ключевой недостаток в современном устройстве стран мира, международных организаций и простой способ его устранения. Предлагается устойчивый принцип устройства общества, более совершенный чем существующий дуальный. Для выявления проблем современного миропорядка и их решения на пути к истинной свободе, применяется новый метод философского познания. Продолжение совершенствования наших знаний, с помощью данного метода позволит нам практически воплотить в жизнь все идеалы всеобщей свободы.

Abstract

The purpose of the article: open a new level for the development of ideas of democracy. The key shortcoming in the modern structure of the countries of the world, international organizations and a simple way to eliminate it are shown. A stable principle of social structure is proposed, more perfect than the existing dual one. To identify the problems of the modern world order and their solutions on the path to true freedom, a new method of philosophical knowledge is used. Continuing to improve our knowledge using this method will allow us to practically realize all the ideals of universal freedom.

Ключевые слова: демократия, свобода, медиация, самоуправление, общество, страна, государство.

Keywords: democracy, freedom, mediation, self-government, society, country, state.

Когда ход событий в мире угрожает самому существованию человечества, мы, граждане различных стран понимаем необходимость объединения на более высоком духовном, интеллектуальном и правовом уровне для предотвращения всех возможных угроз в корне. Мы исходим из той самоочевидной истины, что несмотря на то, что все люди созданы равными и наделены правами, учреждаемые ими правительства используют возможность скрытой узурпации власти без нарушения буквы законов, при видимости следования его духу. Это говорит об отсутствии заложенной в корне человеческого бытия возможности быть свободным. Будь-то страна демократического лагеря или авторитарного, все они в большей или меньшей мере ограничены в своем развитии. Эта декларация принимается с целью создания основы для свободного, безграничного и устойчивого развития любых объединений граждан, человека и человечества вообще.

По факту, ни один гражданин ни одной страны мира не свободен от власти, а именно, любая страна мира состоит из граждан, либо имеющих власть, либо ее не имеющих. Мы все зависим от власти. Этот дуализм является корнем несвободы всех жителей мира, для устранения которого необходимо принять право и возможность стать свободным, нейтральным человеком по отношению как к «власть имеющим» (властным), так и к «власть не

имеющим» (безвластным) гражданам в рамках существующих законов стран. Тогда у каждого появится право выбора быть:

1. Обычным гражданином,
2. Представителем государства, власти как таковой.
3. Служителем и тех, и других.

По факту стоит задача создания института власти нового поколения, которое будет медиатором, буфером неизбежно порождаемых противоречий в результате жизнедеятельности страны. Основой противоречий является единство и борьба двух противоположных полюсов граждан. Такая медиация является служением ее представителей по защите духовной целостности своей страны подобно тому, как всеобщая воинская обязанность, нацелена на защиту территориальной целостности страны. Ее иерархия начинается от первичных административно-территориальных образований страны, вплоть до ее верхов, далее на международном уровне до образования в ближайшей перспективе «человечества», как высшего органа здравомыслящих сил мира. У каждого гражданина, по достижении совершеннолетия должна быть возможность выбора между службой в армии и службой обществу. По завершению службы можно (1) остаться в рамках обычного гражданина и совершенствоваться в сфере общественно-экономических отношений, либо (2) стать кадровой основой для власти

как таковой, то есть только прошедшие службу обществу граждане имеют право стать служащим и делать карьеру в государственных органах, либо (3) продолжать совершенствоваться в качестве медиатора общества в различных административно-территориальных единицах страны. Для осуществления этих возможностей и эффективного выживания граждане имеют право не создавать какие-либо союзы (1), создавать не только узы дуального брака (2), как первичную ячейку общества, но и самоорганизовываться на основе комбинированных союзов различного характера (3).

В существующей парадигме, как правило, обычные граждане фактически не способны выбрать быть во власти или не быть, и тем более быть вне ее. В большей мере они обречены существовать узко в рамках своего происхождения, подобно рабам, брошенных своим хозяином. Их видимая свобода не может прикрыть внутреннее рабство от множества навязанных искушений современного мира, ответственность на приобретение которых незаметно возложена на плечи самих граждан. По этой причине, граждане, подсознательно чувствуя невидимый груз чуждого им груза власти, либо избегают отношений друг с другом, либо вступают в них вслепую, а это приводит в итоге к повсеместному разложению нравов людей и морали общества. Таким образом, в атмосфере общества образуется напряженность. Вектор напряженности стремится к хаосу. Начиная с низших слоев она совершенствуясь подымается в высшие уровни, приводит к расшатыванию основ государственности во всех странах, и далее выходит на международный уровень. Увеличение напряженности в отношениях между странами порождает конфликты и войны, которые напрямую бьют по интересам обычных граждан и круговорот повторяется.

В контексте вышесказанного, явно вырисовывается несовершенство законов, которое делает неэффективной деятельность органов, стоящих на этих законах. Например, Генеральная Ассамблея, провозглашая настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве «задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства», не опирается на самого человека, а на его объединения, другими словами, пытается сделать всех счастливыми вместо их самих. Далее отрыв от действительности увеличивается. Мы стали свидетелями неэффективности роли ООН, обслуживающего не интересы стран или наций, а интересы исключительно представителей бесконечного количества государственных структур без учета непосредственного мнения обычных граждан. Чиновники этих стран и чиновники международных организаций далеки от чаяний обычных граждан,

точно также, как сытый не способен понять голодного, богатый бедного. Аналогично вырисовывается несовершенство власти государства в любой стране. Власть способна навязывать свою волю гражданам благодаря усложнению информационного потока и более совершенным методам влияния на умы граждан. В прошлом это было возможно, но не в такой мере как сейчас. Например, в конституциях стран, понятие власти, а значит и ответственности за деяния прямо переложено на плечи самого народа, якобы народ является единоличным источником власти. Совокупность всех фактов приводит к разложению норм морали и отношений, как между гражданами, так и в отношении гражданина к самому себе, и к государству. В итоге общество вынуждено принимать массовые факты проявления аномального как естественное и нормальное. На всех уровнях происходит подмена понятий, терминов, искажение смысла слов и тем самым положение с каждой секундой все более ухудшается. Например, когда официальные названия страны, языка, нации не совпадают между собой, или отличаются от того, кем считают себя сами граждане, появляется основа для манипуляций, разжиганию ненависти, ксенофобии. Индикатором всего вышесказанного являются участвовавшие войны, эпидемии и природные катаклизмы.

Поэтому мы, собравшись на общий Конгресс, открыто выражая честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа всех стран мира, продолжая путь, начатый отцами основателями демократии, торжественно записываем и заявляем, о необходимости объединения всех светлых сил на новой основе. Все связи между нами и предрассудками дуализма прошлого в самоуправлении различных объединений людей должны быть полностью разорваны во имя процветания человечества. С твердой уверенностью в покровительстве Сил Света, и желая остаться на стороне Света, мы клянемся друг другу поддерживать настоящую Декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью.

Список литературы

1. «История США в четырех томах: 1607—1877». Г Н Севостьянов, Институт всеобщей истории (Академия наук СССР) — 1987.
2. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О. А. — М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М, 1998.
3. Макьявелли (Макиавелли) Никколо. Сочинения исторические и политические; Сочинения художественные; Письма. — М.: «АСТ», «Пушкинский дом», 2004.